

KARDIOLOGIK DORI VOSITALARINING REFERENT NARXLARINI TAHLILI

Urazbayeva Sh.O., Ibragimova M.Ya.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

shahrizoda0093@icloud.com тел: (99)5701116, (91)1357340

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684423>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2019 yildagi PQ-4554-son muvofiq 2020 yildan boshlab mahalliy va xorijiy dori vositalariga nisbatan referent narx shakllantirish tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi belgilangan. Dori vositasining savdo nomiga referent narx shakllantirish tizimini, shu jumladan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari va tashkilotlarini hamda jamoatchilikni jalb qilgan holda monitoring va tahlil qilish, hamda dori vositasining har bir savdo nomi narxlarining undan yuqori narxda O'zbekiston Respublikasiga yetkazib berilishi (import dori vositalari uchun) va mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan sotilishiga (mahalliy dori vositalari uchun) yo'l qo'yilmaydigan eng yuqori chegarasini qayd etilishi belgilangan.[1]

Kalit so'zlar: Referent narx, ulgurji narx, chakana narx, dori vositalari, referent mamlakatlar
Mavzuning dolzarbligi: Dori vositalarini iste'molida eng muhim narsa bu narx siyosati shu tufayli dori vositasi hammabop bo'lishiga imkon beradi hamda shu asosiy prinsipni hayotda amalga tadbir qilish uchun mana shu Prezident qarori bilan shunaqa mexanizm joriy qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 26.10.2022 yildagi PQ-411-sonli "Aholini sifatli dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan tahminlash yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori muvofiq dori vositalarining chakana savdosida jamoatchilik nazoratini joriy etish maqsadida 2023 yil 1 maydan boshlab jismoniy shaxslar tomonidan sotib olingan dori vositalari uchun dorixonalar tomonidan taqdim etiladigan xarid chekining fiskal belgisi matritsali shtrix kod (QR-kod) yordamida skanerlash orqali soliq organlarining maxsus mobil ilovasida ro'yxatdan o'tkazilganda dori vositalari narxlari Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining axborot tizimidagi dori vositalarining chakana referent narxlari bilan avtomatik tarzda solishtiriladi va mana shu mexanizm orqali dori vositalariga ehtiyoj bo'lgan qatlamni bemaol olishga imkon beradi[2,3]

Tadqiqot maqsadi: Referent narxlari reestri asosida ba'zi kardiologik dori vositalariga belgilangan referent narxlarini tahlilini qilish va takliflarni shakllantirish.

Tadqiqot usullari: Amaliyot jarayonida qo'llaniladigan usullar - matematik tahlil, tizimli tahlil, korrelyatsiya va regressiya tahlili, taqqoslash usullari, guruhlash, grafik usul va boshqalar.

Asosiy natijalar: Kardiologik dori vositalarining farmakoterapevtik guruxga kirgan Xalqaro patentlanmagan nomi qayd etilgan (pentaeritritil tetranitrat, Levomentola rastvor mentil izovalerate, Nitroglitserin, allapinin, amiodaron) tegishli savdo nomdagi preparatlarni - Erinit, Validol, Nitroglitserin, Allapinin, Kordaronning referent narxlarining tahlili olib borildi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchisi OOO Dentafill Plyus2 bo'lgan Erinit dori vositasining ulgurji narxi 26450 so'mni tashkil etgan chakana savdodagi narxi 31740 so'm bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 5290 so'mni tashkil etmoqda. Xorijiy ishlab chiqaruvchi AO Tatximfarmpreparat Rossiya bo'lgan Erinit tabletkasining ulgurji narxi 14686,22, chakana savdodagi narxi 17623,46 so'mni tashkil etib, narxlar o'rtasidagi farq 2937.24 so'mni tashkil qilmoqda. Ishlab chiqaruvchisi AO Usol'e-Sibirskiy ximiko farmatsevticheskiy zavod Rossiya bo'lgan Validol ulgurji narxi 4267,87 so'm, chakana savdodagi narxi 5121,44 so'm bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 853.57 so'mni tashkil qilmoqda. Ishlab chiqaruvchisi OAO Marbiofarm Rossiya bo'lgan Validolning ulgurji narxi 6880,97 so'm, chakana savdodagi narxi 8257,17 so'm bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 1376.2 so'mni tashkil qilmoqda. Ishlab chiqaruvchisi OOO Sog'lom yurak O'zbekiston bo'lgan Nitrogliserinning ulgurji narxi 12247,5 so'm, chakana savdodagi narxi 14697 so'm bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 2449.5 so'mni tashkil qilmoqda. Ishlab chiqaruvchisi CHAO Texnolog Ukraina Nitrogliserinning ulgurji narxi 8436,90so'm, chakana savdodagi narxi 10124,28 so'm

bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 1687.388 so'mni tashkil qilmoqda. Ishlab chiqaruvchisi OOO Radiks O'zbekiston bo'lgan Allapininning ulgurji narxi 51750 so'm, chakana savdodagi narxi 62100 so'm bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 10350 so'mni tashkil qilmoqda. Ichlab chiqaruvchisi Co.ltd Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Vengriya bo'lgan Kordaronning ulgurji narxi 63397,09 so'm, chakana savdodagi narxi 76076,51 so'm bo'lib, narxlar o'rtasidagi farq 12679.42 so'mni tashkil qilmoqda.[4]

Kardiologik dori vositalari narxlarining tahlili

T/r	Xalqaro Patentlanmagan nomi	Savdodagi nomi	Ishlab chiqaruvchi	Dori shakli va dozasi	Ulgurji savdodagi narxi	Chakana savdodagi narxi	Narxlardagi farqi
1	pentaeritritil tetranitrat	Erinit	OOO Dentafill Plyus2 Uzbekistan	Tabletka 10mg №50	26450	31740	5290
2	pentaeritritil tetranitrat	Erinit	AO Tatximfarmpreparatq Rossiya	Tabletka 10mg №50	14686,22	17623,46	2937.24
3	Levomentol rastvor v mentil izovalerat e	Validol	AO Usolgppe-Sibirskiy ximiko farmatsevtiche skiy zavod Rossiya	Tabletka 60 mg №10	4267,87	5121,44	853.57
4	rastvor mentola v mentilovom efire izovaleria novoy kislota	Validol	OAO Marbiofarm Rossiya	Tabletka 60 mg №10	6880,97	8257,17	1376.2
5	Nitroglitserin	Nitroglitserin	OOO Sog'lom yurak Uzbekistan	Tabletka 0,0005 g №50	12247,5	14697	2449.5
6	Nitroglitserin	Nitroglitserin	CHAO Texnolog Ukraina	Tabletka 0,5 mg №40(1x40)	8436,90	10124,28	1687.388
7	Allapinin	Allapinin	OOO Radiks Uzbekistan	Tabletka 25 mg №30(3x10)	51750,00	62100,00	10350
8	Amiodaron	Kordaron	Co.ltd Chinoin pharmaceutical & Chemical Works Vengriya	Tabletki 200 mg №30(2x15)	63397,09	76076,51	12679.42

Xulosalar: Kardiologik dori vositalari narxlarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki maxalliy ichlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan kardiologik dori vositalarining narxida

xorijiy davlatlar ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqilgan kardiologik dori vositalarinig narxlarida sezilarli farqlarni ko'rish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 30.12.2019 yildagi PQ-4554-son <https://lex.uz/docs/4673197>
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i, 10.06.2020 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3242 <https://lex.uz/docs/4854519>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 26 oktyabrdagi PQ-411-sonli *qarori*
4. O'zbekiston Respublikasi dori vositalarining referent narx reestri 2024 yil 19 yanvar